

EVFEMIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK ASSOTSIATSIYASI*Toreniyazov Nurali Miraliyevich**Jahon tillar universiteti**2-kurs magistrant talabasi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada evfemizmlarning funksional-semantik sinflarga ajratilishi, ularning leksik-semantik assotsiatsiyalari haqida soʻz yuritiladi. Shu bilan birga, turli tilshunos olimlarning evfemizmlarga xos leksik-semantik guruhlar, leksik-tematik guruhlar funksional-semantik sinflar va leksik birliklar oʻrtasidagi tizimli munosabatlar borasidagi fikrlari muhokama qilinadi.*

***Kalit soʻzlar:** semantik maydon, assotsiatsiya, sema, arisema, kategorik xususiyat, mikromaydon, lisoniy birlik, semantika.*

Ingliz tilidagi evfemizmlarning semantik assotsiatsiyasi mexanizmi ham koʻrsatganidek, tildagi birliklar oʻrtasida leksik assotsiatsiyalarning har xil turlarini tashkil etuvchi koʻplab tizimli semantik aloqalar mavjud. Tizimli semantik aloqalarni va til birliklari oʻrtasidagi munosabatlarni oʻrganish boʻyicha ilmiy adabiyotlarda semantik assotsiatsiya usullari va turlariga qarab, semantik birlashmalarning turli guruhlarini ajratiladi: funksional-semantik maydon (FSM), leksik-semantik guruh (LSG), leksik-tematik guruh (LTG) va boshqalar. Soʻnggi paytlarda olimlar funksional-semantik sinf (FSS)ni oʻrganishga tobora koʻproq eʼtibor berib, unda tizimli munosabatlarning hajmli universal belgilarining lugʻat tarkibidagi aksini topmoqdalar.

Shu bilan birga, lugʻat tarkibidagi leksik birliklar oʻrtasidagi tizimli munosabatlarni izlashni tizimlashtirishga urinishlarga qaramay, ularga yagona tasnif mezonlarini qoʻllash [qarang. Filin F.F., Babenko L.G. va boshqalarning

asarlari]¹, leksik-semantik assotsiatsiyalarni tanlashda yagona yondashuv mavjud emas.

Evfemizmlarning semantik o'ziga xosligini tushunishda evfemizmnning ichki shakli tushunchasi muhim rol o'ynaydi. Evfemizm ma'nosining muhim vazifalaridan biri konnotativ-kulturologik bo'lib, u til birliklari shakli va unga kiritilgan madaniy ahamiyatga ega birlashma o'rtasida mavjud bo'lgan munosabatdir.

Semantik maydonlar o'ziga xos tuzilishga ega. Semantik maydonning tuzilishini o'rnatish uchun differensial semantik xususiyatni aniqlash kerak, bu sema – kontent rejasining minimal, yakuniy birligi. Sema – kontent rejasining eng kichik birligi.

Semantik maydonning tuzilishi bir necha turdagi semalardan iborat: arxisemalar va differensial semalar.

Arisema deganda ma'lum bir semantik sinfning barcha birliklariga xos bo'lgan va ularning umumiy kategorik xususiyatlarini aks ettiruvchi umumiy integral sema tushuniladi.

Differensial sema o'ziga xos ma'noli semadir. So'zning semantik tarkibidagi ularning soni ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun differensial semalar umumiy tushunchaning o'ziga xos spetsifikatsiyasi vazifasini bajaradi, ular yordamida semantik maydon birliklaridagi farqlar tasvirlanadi.

So'zning semantik tuzilishi barqarorligini ta'minlovchi semalar bilan bir qatorda o'z ma'nosiga ko'ra kontekstli (potensial) semalar ham ajralib turadi, ular belgilangan obyekt yoki hodisa bilan bog'liq bo'lgan turli xil assotsiatsiyalarni aks ettiradi va so'zni ishlatishning muayyan holatlarida paydo bo'ladi. Nutqda (matn)

¹ Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке/Л.Г. Бабенко.– Свердловск, 1989. – 184 с.

kontekstual semalar tufayli lisoniy birlik ma'nosining konnotativ semantik soylari hosil bo'lib, ular asosida hosila ma'nolar rivojlanishi mumkin² [39, 279-b.].

Evfemizmlar lug'at birliklari bo'lgani uchun bu sohada semantik sohalar ham ajralib turadi. Bu asardagi evfemizmlarning semantik sohasi atamasi umumiy notrivial semantik xususiyat bilan birlashgan evfemizmlar majmui sifatida tushuniladi. Semantik sohada evfemizmlarning yagona ko'rib chiqiladigan semantik maydonining bir qismi sifatida kichikroq maydonlarni (submaydon va mikromaydonlarni) ajratish mumkin.

Evfemizmlarning leksik-semantik tasnifida biz evfemizmlarning leksik assotsiatsiyalarining turli hajmlarini, leksik birliklar orasidagi tizimli munosabatlar turlarini hisobga olamiz, ularga ko'ra semantik birlashmalarni leksik-semantik tasniflashning quyidagi tizimi qabul qilinadi: leksik-semantik maydon (LSM), leksik-semantik maydon osti (LSMo), leksik-semantik guruh (LSG).

Bu tadqiqotdagi semantik yoki leksiko-semantik maydon deganda grammatik shakl jihatdan har xil, denotatsiyaga nisbatan bir-biriga mos keladigan, yaxlit semantik xususiyat bilan birlashgan va nutqda yagona semantik vazifani bajaradigan so'zlar yig'indisi tushuniladi.

Shu bilan birga, evfemizmlarning LSM tarkibiga asosiy ma'noda turli xil LSGlar bilan bog'liq bo'lgan turli xil nutq qismlarining so'zlari kiradi. Evfemizmlarning yagona ko'rib chiqiladigan semantik maydoni (LSM) doirasida kichikroq maydonlar ajratiladi, ularga biz quyidagilarni o'z ichiga olamiz: LTG, LSG, LSMo.

Leksik-tematik guruh (LTG) – bu nutqning turli qismlaridan olingan so'zlarning yagona integral semantik xususiyatga asoslangan birikmasidir. LTG ning eng muhim xususiyati so'zlarning yagona integral xususiyat asosida birikishidir; LTG nutqning turli qismlariga mansub so'zlarni o'z ichiga olishi mumkin, ularning asosiy xususiyati yagona semantik xususiyatning mavjudligidir.

² Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. — М.: Высшаяшкола, 1981. — С. 340.

Leksik-semantik guruh – nutqning bir qismidagi so'zlarning umumiy asosiy komponent bilan birlashishi. LSG semantik sohalar ichida ajralib turadi. Leksik-semantik guruhlariga semantik jihatdan yaqin bo'lgan leksik birliklar kiradi.

“So'zlarning leksik-semantik turkumi” tushunchasini birinchi marta “tilning leksik-semantik tizimi” atamasi bilan birga V.V.Vinogradov ilgari surgan. Zamonaviy ilm-fanda tilshunoslar turli leksik birliklarning ko'p sonli LSGlarini o'rganishdi, fe'llarning leksik-semantik guruhlarini o'rganish jarayoni ayniqsa jadaldir³ [36, p. 218].

F.P.Filin so'zlarning leksik-semantik guruhlarini tegishli lisoniy birliklar, muayyan tilning tarixiy taraqqiyoti mahsuli sifatida tushunadi [121, b. 234].

Shuni ta'kidlash kerakki, LSG evfemistik lug'at assotsiatsiyasining asosiy birligi sifatida ishlaydi.

LSG belgilari odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- a) lug'aviy ma'nosiga ko'ra ikki, bir necha yoki ko'p so'zlarning birikmasidir;
- b) tarixiy jihatdan rivojlanadi, ya'ni mohiyatan dinamikdir;
- v) tematik guruhga yaqin, lekin undan sezilarli farq qiladi.

So'zning semantik tuzilishini tahlil qilish, so'z va boshqa til birliklarining semantik tashkiliy tuzilmasini o'rnatishda keng va samarali qo'llaniladigan asosiy usullardan biri komponent tahlil usulidir. Komponentlarni tahlil qilish usuliga ko'plab adabiyotlar bag'ishlangan, bu metod N.D. Apresyan [1974]⁴, Kuznetsov A. M. [1971; 1986]⁵ va boshqalarning asarlarida umumiy lingvistik xususiyatga ega bo'ldi.

³ Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды/В.В.Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 312с.

⁴ Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка/Ю.Д. Апресян. – М.: Наука, 1974.– 366с.

⁵ Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу/А.М.Кузнецов. М.: Наука, 1986.–126.

Eng umumiy kategorik semantik xususiyatlar umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lib, ko'p yoki barcha tillarda (turli xil yo'llar bilan) ifodalanishi mumkin deb taxmin qilinadi.

Lug'aviy ma'noning komponent tarkibining xarakteri berilgan so'z bilan ifodalangan tushunchaning konkretlik (abstraktlik) darajasiga bog'liq. Mavzuga yo'naltirilgan so'zlarning tarkibiy tavsifida faqat berilgan so'zni tavsiflovchi individual (noyob) xususiyatlarning roli sezilarli darajada oshadi va so'zning semantik xususiyati va obyekt xususiyatining mazmuniga mos kelish ehtimoli sezilarli darajada oshadi. berilgan so'z bilan belgilangan ham ortadi.

Tabu va evfemizmni o'rganishga oid eng boy adabiyotlarda tabu va evfemizmning shakllanish omillari, ularning generativ motivlari, tuzilishi, semantikasi va funksional xususiyatlariga ko'ra evfemizmlarning turlari, tabu va evfemizmning shakllanish omillari bilan bog'liq muammolar majmuasi qo'yilgan va hal etilgan. Eng batafsil va ayni paytda bir-biridan farq qiluvchi tasniflash tabu va evfemizmlar semantik jihatda uchraydi. Tadqiqotda evfemizmlarning semantikasi turli jihatlarda rivojlangan.

V.P.Moskvin evfemizmlarni bajaradigan vazifalariga ko'ra tekshiradi va evfemizmlarning funksional deb ataladigan turlarini aniqlaydi⁶, ularga quyidagilar kiradi:

- 1) qo'rqinchli narsa va hodisalarning aniq nomlarini almashtirish uchun qo'llaniladigan evfemizmlar;
- 2) noxush, jirkanch narsani to'g'ridan-to'g'ri nomi bilan aytishni istamaganda qo'llaniladigan evfemizmlar;
- 3) ma'lum bir davrda va jamiyatda odobsiz deb topilgan narsaning o'rnini bosuvchi evfemizmlar;
- 4) so'zlovchi suhbatdoshni yoki uchinchi shaxsni xafa qilishdan qo'rqib, to'g'ridan-to'g'ri ismlardan qochganda ishlatiladigan evfemizmlar.

⁶ Москвин, В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка/В.П. Москвин. М.: ЛЕНАНД, 2010. – 264 с.

L.P.Krysin rus tilidagi evfemizmlarni funksional-semantik xususiyatlari va qo'llanish sohasiga ko'ra tizimlashtirib, ularni ikki sohaga ajratadi⁷. Birinchi sohaning evfemizmlari “so'zlovchining, murojaat qiluvchining va uchinchi shaxslarning shaxsiy hayoti va shaxsini” tavsiflaydi va to'rt guruhni qamrab oladi:

- 1) ba'zi fiziologik jarayonlar va holatlar;
- 2) tananing “tananing pastki qismi” bilan bog'liq bo'lgan ba'zi qismlari.
- 3) kasallik va o'lim;
- 4) jinslar o'rtasidagi munosabatlar.

Ikkinchi sohaning evfemizmlari “ijtimoiy” deb ataladi, unga u ijtimoiy hayotning turli sohalarida qo'llaniladigan evfemizmlarni nazarda tutadi va “ijtimoiy ahamiyatga ega mavzularga, inson faoliyati sohalariga, uning boshqa odamlar bilan, jamiyat bilan, hokimiyat bilan munosabatlariga ta'sir qiladi” [69 b. 28-49], L.P.Krysin bunga ishora qiladi: 1) diplomatiya; 2) hokimiyatning repressiv harakatlari; 3) davlat va harbiy sirlar va sirlar; 4) armiya, razvedka, politsiya va boshqa organlar faoliyatida foydalaniladi; 5) tarqatish va xizmat ko'rsatish doirasi; 6) turli milliy va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlar, bu guruhlarining maqomi; 7) obro'sini oshirish maqsadida kasblarning ayrim turlarini nomlash.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kundalik hayotda odamlar to'g'ridan-to'g'ri gapirishni istamaydigan narsalar, ya'ni evfemizmlar bor. Agar evfemizmlar yaratilmasa, odamlar bir-birlari bilan xohlagancha muloqot qila olmaydilar,. Ular bugungi kunda ham barcha yoshdagilar tomonidan qo'llaniladi. Bu atamalar tilni boyitibgina qolmay, balki uning hayotiyliги namoyon etadi. Shu sababli ularni o'rganishda va tahlil qilishda bu kabi lisoniy birliklarni tasniflash muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке/Л.Г. Бабенко.— Свердловск, 1989. — 184 с.

⁷ Крысин, Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи/Л.П. Крысин// Русское слово, свое и чужое. М.: Языки славянской культуры, 2004. — С. 262–286.

2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. — М.: Высшаяшкола, 1981. — С. 340.
3. Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды /В.В.Виноградов. – М.: Наука,1977. – 312с.
4. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю.Д. Апресян. – М.: Наука, 1974.– 366с.
5. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу /А.М.Кузнецов. М.: Наука, 1986.– 126.
6. Москвин, В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка / В.П. Москвин. М.: ЛЕНАНД, 2010. – 264 с.
7. Крысин, Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи/Л.П. Крысин// Русское слово, свое и чужое. М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 262–286.

